

Intercambio de datos anónimos basado en Blockchain con Machine Learning para la ciberseguridad en los sistemas de control industrial para Internet de las cosas.

Blockchain-based anonymous data exchange with machine learning for cybersecurity in industrial control systems for the Internet of Things.

Miguel-Angel Quiroz-Martinez^{1*}, Oscar Joel Murillo Reyes¹, Paul Andres Moreno Sanchez¹, Monica, Gomez-Rios¹

¹ Universidad Politécnica Salesiana, mquiroz@ups.edu.ec; omurillo@est.ups.edu.ec; pmorenos@est.ups.edu.ec; mgomezr @ups.edu.ec

Resumen

La seguridad es un aspecto crucial de los sistemas industriales con infraestructuras de IoT que benefician a los usuarios solo si mantienen la seguridad. Un Sistema de Control Industrial es una infraestructura esencial en entornos empresariales, y en el desarrollo de las TIC es difícil prevenir ciberataques con métodos tradicionales. Este trabajo busca diseñar una arquitectura para sistemas de intercambio de datos anónimos basados en blockchain con técnicas de aprendizaje automático. La metodología utiliza la revisión bibliográfica, la investigación empírica-analítica, la representación gráfica de la infraestructura lógica y un enfoque cualitativo. Como resultados, se diseñó un marco de trabajo dividido en cuatro niveles: IoT, red, blockchain y aprendizaje automático, para detectar anomalías mediante un algoritmo de predicción y análisis visual para inspeccionar la existencia de ataques contra el sistema y tomar las medidas pertinentes. La revisión bibliográfica arrojó 61 artículos que proporcionan información sobre arquitecturas en las tres tecnologías. Se destaca que solo el 13% se implementó, el 66% son simulaciones de software y el 21% son teóricas. Las evaluaciones de simulación proporcionan un rendimiento máximo del 99,70% y un rendimiento mínimo del 93,86%. Las tres simulaciones de diez escenarios mantienen rendimientos aceptables, y se concluye que el rendimiento es muy aceptable en general. Se concluyó que el marco resultante de la combinación de estas tecnologías es una solución viable para mejorar la seguridad en los sistemas industriales y permitir el acceso distribuido a los datos.

Palabras clave: IoT, Blockchain, Aprendizaje Automático, Sistema de Control Industrial.

Abstract

Security is an important and critical issue of industrial systems with infrastructures on IoT that benefit users only if they maintain security. An Industrial Control System is an essential infrastructure in business environments and in the development of ICT it is difficult to prevent cyber attacks with traditional methods. This paper aims to design an architecture for Blockchain-based anonymous data exchange systems with Machine Learning techniques. The methodology uses the bibliographic review, the empirical-analytical research, the graphing of the logical infrastructure, the qualitative approach. As results are cited: a framework divided into 4 levels called IoT, network, Blockchain and Machine Learning was designed, to detect anomalies with a prediction algorithm and visual analysis to inspect the existence of attacks against the system and take appropriate measures; the literature review resulted in 61 articles and provides information on architectures in the three technologies; It is emphasized that only 13% were implemented, 66% are software simulations and 21% are theoretical; simulation evaluations provide a maximum throughput of 99.70% and a minimum throughput of 93.86%; the three simulations of ten scenarios each maintain acceptable yields, and it is concluded that the performance is very acceptable at a

general level. It was concluded that the framework resulting from the combination of these technologies is a viable solution to improve security in industrial systems and approve distributed access to data.

Key words: IoT, Blockchain, Machine Learning, Industrial Control System.

1. Introducción

Un Sistema de Control Industrial (SCI) es un “conjunto de herramientas de hardware y software”, administrados por personas relacionadas, y diseñados para generar productos-servicios en el entorno industrial y tiene varias funciones industriales, que permite el monitoreo en línea; la automatización en una empresa permite que los datos generados fluyan a las personas encargadas y tomen decisiones; la supervisión es parte del seguimiento luego del procesamiento de los datos que presentan valores críticos que pueden activar alarmas o la aplicación informática realiza los ajustes necesarios; el control ejecuta las acciones inmediatas sobre los procesos; aquí existen periféricos que capturan datos o periféricos que actúan, aplicaciones informáticas que gestionan los datos, bases de datos que almacenan la información, redes que transmiten los datos, para mantener automatizada la industria. Aquí entra el concepto de Industria 4.0 que son nuevos procesos y sistemas en la industria y trabaja sobre avances de TICs y modelos con el ciclo “diseño - producción - operación – ventas” [58]. SCI apoyan la producción en una industria a través de hardware dedicado que interactúa con el mundo físico en dos niveles: campo y supervisión; el nivel campo contiene los sensores, actuadores y controladores programables que monitorean los procesos físicos; el nivel supervisión contiene los equipos de comunicación, los equipos de control y obtención de datos para la interacción entre hombre y proceso [41]. También SCI se considera un “sistema de control automático” formado por elementos de control industrial, las redes industriales están interconectadas, y existe riesgos en la seguridad de la red y el entorno industrial; los ataques a estos sistemas son más frecuentes y el aislamiento físico no es una protección; los ataques a los SCI trasladan al daño del proceso de control industrial y sus componentes físicos [6]. SCI se utiliza en industrias como alimentos-bebidas, automotriz, aguas residuales, aeroespacial, ciudad inteligente, electricidad, petróleo-gas, química, redes de agua, farmacéutica, fabricación discreta, papel, transporte, entre otros; los sistemas SCI tienen ciertas características diferentes a sistemas TI, aunque existen riesgos significativos para la salud, seguridad, pérdida del medio ambiente, quebrantos de producción o destrucción de máquinas, y por esto existe la necesidad de mejorar estrategias operativas y en ciber seguridad [66].

Durante la pandemia COVID-19 hubo un aumento del 600% en las violaciones a los entornos o sistemas informáticos o delitos cibernéticos, la protección ante estas amenazas cibernéticas es importante [42].

Existen varios métodos para proteger los SCI como: estándares ISO [67], estándar NIST [66], redes neuronales [26], criptografía [70], detección de anomalías con ML o redes neuronales [65], predicción de tráfico con ML [68], detección de intrusos [6].

Existen otras tecnologías para proteger a los datos de la industria como Blockchain y Machine Learning (ML) en reclamos de seguros [4], cadena de suministros, transporte autónomo, interacción con chatbot [51].

Internet of Things (IoT) utiliza sensores-actuadores con funciones que recolectan, transforman, intercambian y analizan todo dato, y su capacidad de aceptación nos lleva a aplicaciones informáticas en Industria 4.0 que se orienta a la optimización en industrias como agricultura, energía, minería, transporte y salud; ML admite el análisis predictivo o pronóstico sobre la información que puede transformar a las industrias, ML realiza el análisis de grandes volúmenes de datos que son generados por IoT, pero estos datos pueden ser asegurados en tecnología Blockchain, y obtener conocimiento que ayude en la toma de decisiones en línea que son complejas. Blockchain puede cifrar la data antes de utilizar ML o cifrar la data que es resultado del proceso ML [7].

El propósito de este documento es proponer una arquitectura innovadora para los sistemas de intercambio de datos anónimos, fundamentada en tecnología blockchain y enriquecida con técnicas de aprendizaje automático.

2. Trabajos previos

En esta sección se realiza una revisión de los conceptos que se utilizan en la investigación y que luego se utilizan para diseñar la arquitectura.

Integración de Blockchain-Machine Learning

Dentro de las grandes cantidades de datos existen datos generales y privados, en las diferentes fases de análisis existe la posibilidad de malversación de datos privados; aquí Blockchain se puede combinar con ML para mantener la privacidad de información sin dificultar el rendimiento en el análisis de datos; ML puede filtrar los datos privados o no privados para aumentar la precisión durante el análisis de datos, entonces la integración de Blockchain con ML conserva la privacidad de la información sin obstaculizar el análisis [53]. La cadena de bloques-transacciones es una arquitectura de almacenamiento parecida a una lista conectada en continua adición de bloques que están conectados entre cada uno a través de enlaces llamados hash, cada bloque almacenado está encriptado o cifrado; cada bloque contiene un hash criptográfico hacia el bloque anterior, una marca de tiempo que informo el momento que se comprometió el bloque o el dato existente; en la cadena cada bloque contiene una referencia al bloque anterior e información sobre ello, el bloque anterior no puede ser eliminado ni actualizado; aquí la cadena de bloques no es factible cambiar cualquier dato en cualquiera de los bloques, además luego de analizada o adicionada la información, no es posible cambiar sin afectar a los demás bloques anteriores [52]. IoT tiene varias áreas de aplicación como redes inteligentes, ciudad inteligente, salud e Industrial 4.0, y están conectados con dispositivos a través de redes entre personas, hogares, caminos, comunidades, entre otras; los dispositivos IoT generan grandes volúmenes de datos que deben ser protegidos y analizados en tiempo real, además los actuadores utilizan esos datos obtenidos y procesados [31]. ML utiliza las siguientes técnicas: Random Forest (RF), Support Vector Machines (SVM), Long-Short-Term Memory networks (LSTM). Decision Trees, Logistic Regression (LR), Naive Bayes (NB), Linear Discriminant Analysis (LDA), Ridge, Perceptron, Multi-Layer Perceptron (MLP), K-nearest neighbors (KNN), Convolutional Neural Networks (CNN) [52].

Casos de Tecnologías Blockchain-Machine Learning en conjunto

En [4] se utiliza Blockchains para mantener los registros médicos en reclamos de seguros, y tener datos médicos de pacientes que sean transparentes y con integridad, los fraudes en reclamos se eliminan con técnicas de ML como Random Forest y SVM.

En [30] se propone un sistema que ubica las direcciones en la lista negra pública Ethereum, verifica las transacciones y extrae los datos de cada dirección, luego utilizan clasificadores para predecir si la dirección está en la lista negra o no.

En [11] realizaron un método para determinar transacciones fraudulentas en una red Blockchain a través de algoritmos SVM, Decision trees, Logistic regression y Dense neural networks; estos fueron comparados y SVM tiene mejor precisión.

Casos de Tecnologías Blockchain-IoT-Machine Learning en conjunto

La propuesta de [47] se enfoca en la agricultura por contrato que es la supervisión de empresas grandes con agricultores; el uso de las tres tecnologías hace factible la supervisión de las operaciones agrícolas enmarcado en las necesidades y protege al agricultor de la explotación indebida; la arquitectura contiene sensores que capturan los datos, Raspberry para el envío de los datos a la nube, el Blockchain guarda los datos en forma cifrada, el agricultor que visualiza los datos del campo, la empresa que verifica los reportes, el ML que detecta valores atípicos del campo; además se busca aumentar el bienestar de los agricultores en forma transparente.

En [29] el sector salud utilizan red IoT con sensores, actuadores y otros dispositivos, se utiliza en hospitales inteligentes, compañías de seguros, auxilio remoto, digitalizar la información de salud y accesos autorizados;

Blockchain se utiliza por seguridad, confidencialidad y protección de intentos maliciosos, mantiene Smart Contract para brindar acceso de usuarios autorizados a pacientes-doctores e información de salud en forma distribuida; utiliza ML mediante SVM y regresión para la predicción de enfermedades.

En [55] la cadena de transacciones se analiza por medio de ML obtenidos de entornos IoT que detecta códigos maliciosos y ataques de inyección en los participantes, además mantiene la integridad de datos en la cadena; se utiliza los algoritmos SVM, Decision Tree y NB que clasifican los datos para detectar códigos maliciosos; los datos de pronóstico se adicionan a la cadena, los datos de pruebas son del medio ambiente como humedad, luz, temperatura, y presión.

En [7] se presenta un marco para robustecer la privacidad y confiabilidad de los datos obtenidos desde una IIoT en fusión con CNN, ML y la cadena de transacciones pública Ethereum; el proyecto es viable en confiabilidad, seguridad, privacidad y resiliencia, además las simulaciones se hacen en Python.

En contexto de un edificio inteligente se aplicó en [18], los datos fueron de la condición interna como calidad del aire, dióxido de carbono, humedad, temperatura, ruido, ocupación, monóxido de carbono y fuego fueron recolectados por la red IoT; estos datos se guardan en Blockchain y los datos analizados con SVM, RF, KNN y LightGBM generan los rangos.

Para garantizar la privacidad y seguridad de infraestructuras y aplicaciones inteligentes en ciudades inteligentes, en [31] se propone un modelo que preserva la privacidad habilitada por Blockchain para los datos generados por IoT; utiliza políticas de intercambio de datos que se codifican y se almacenan en estructuras distribuidas, luego se utiliza algoritmos SVM y análisis de componentes (PCA) para analizar los datos.

3. Metodología

Para el presente estudio se utilizó la metodología la investigación empírico-analítica, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, la observación, la encuesta sobre artículos, la revisión de la literatura, la inducción y la deducción.

En el análisis documental de artículos científicos sobre sistemas de control industrial (SCI) para la revisión de diversas fuentes bibliográficas de bases de datos referenciadas fundamentalmente de los últimos cuatro años. Para la selección de estudios primarios se consideró los siguientes criterios de inclusión:

- Realizar una revisión exhaustiva de artículos científicos relacionados con sistemas de control de envío de información, Blockchain y técnicas de Machine Learning.
- Identificar los enfoques, metodologías y desafíos abordados en los artículos seleccionados.
- Analizar críticamente las fortalezas y debilidades de los estudios revisados.

Se propusieron las preguntas de investigación son:

1. ¿Qué componentes utilizan las arquitecturas Blockchain? (ledger, Smart contract, participantes, consenso)
2. ¿Qué plataformas utilizan las arquitecturas Blockchain? (Público, Privado, Mixto)
3. ¿Qué componentes utilizan las arquitecturas IoT? (sensores, actuadores, nube, aplicaciones)
4. ¿Qué componentes utilizan las arquitecturas Machine Learning? (Archivos, algoritmos)
5. ¿Qué técnicas de Machine Learning? (clasificación, regresión, reducción, agrupación)

6. ¿Qué algoritmos utilizan las arquitecturas Machine Learning? (SVM, Regresión, Random Forest, K-Means, KNN, Decision Tree)
7. ¿Qué fines se utilizan las arquitecturas Machine Learning? (Predicción, Agregación)
8. ¿En qué dominios se utiliza la combinación IoT-Blockchain-ML?
9. ¿Qué soluciones muestran la combinación IoT-Blockchain-ML? (arquitecturas, sistemas, modelos)
10. ¿Qué software utiliza la combinación IoT-Blockchain-ML?

Para el diseño de la arquitectura del sistema de intercambio de datos anónimos basado en Blockchain con técnicas de Machine Learning, se utilizó la investigación empírico-analítica que aplica la factibilidad de una solución o propuesta mediante evidencias empíricas. Se utilizaron los componentes conocidos en los artículos de la revisión sistemática, componentes utilizados son de IoT, red, Blockchain, Machine Learning. Se utilizó el graficado de la infraestructura lógica en una herramienta visual para presentar el diseño. Se utilizó la descripción del diseño en forma detallada de cada capa y componente de la arquitectura que se propuso.

La arquitectura fue evaluada por una fórmula que obtenida para medir el rendimiento teórico de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga la arquitectura en diez escenarios de ejecución, se aplica la raíz cuadrada a la fórmula para darle un sentido algebraico. Las variables que se consideraron son: cantidad de dispositivos IoT, cantidad de dispositivos de red, cantidad de usuarios en la red, cantidad de nodos en la red, cantidad de funciones del Smart Contract, cantidad de registros en la fase de entrenamiento, y la cantidad de registros reales de información. El resultado es un valor entre 1 y 100 que mide el rendimiento en porcentaje. Esta fórmula se implementó en una hoja de cálculo y se generaron valores aleatorios para cada escenario, se realizaron 3 simulaciones con diez escenarios cada uno.

4. Resultados

Como primer resultado de la revisión bibliográfica, se aplicaron los criterios de inclusión, criterios de exclusión, se clasificaron, se revisaron y se obtuvieron 61 artículos científicos de las bibliotecas IEEE, ACM y Springer; se presentan los artículos distribuidos en la tabla 1. Los 61 artículos fueron tabulados en una hoja electrónica Microsoft Excel, y contestan las siguientes preguntas de investigación para conocer sobre Blockchain-IoT-Machine Learning.

Tabla 1. Artículos clasificados

Biblioteca	Artículos	
IEEE Xplore	[4], [52], [4], [30], [53], [51], [57], [11], [47], [29], [55], [7], [18], [22], [2], [19], [71], [27], [37], [31], [16], [23], [13], [38], [15], [33], [49], [50], [14], [73], [40], [34]	32
ACM	[9], [36], [63], [64], [20], [21], [44], [25], [69], [12], [1]	11
SPRINGE R	[43], [72], [45], [8], [39], [3], [24], [61], [28], [35], [5], [54], [56], [62], [17], [48], [46], [10]	18
Total		61

Fuente: Realizado por autores.

A continuación se presenta el análisis de las preguntas de investigación:

¿Qué componentes utilizan las arquitecturas Blockchain?

Los 61 artículos utilizan los componentes: Ledger en 95%, Smart Contract en 72%, Participantes en 67%, Consenso en 46%; esto quiere decir la mayoría si menciona y describe sus elementos y otros solo mencionan la tecnología Blockchain, ver figura 1.

Figura 1. Componentes de Blockchain.

¿Qué plataformas utilizan las arquitecturas Blockchain?

Los 61 artículos utilizan las plataformas: Público en 56%, Privado en 26% y Mixta en 2%; esto quiere decir la mayoría trabajan sobre redes Blockchain de acceso libre y menos de la mitad trabaja sobre redes de acceso controlado, ver figura 2.

Figura 2. Plataformas de Blockchain.

¿Qué componentes utilizan las arquitecturas IoT?

Los 61 artículos que utilizan IoT tienen: sensores en 82%, actuadores en 21%, nube en 66% y aplicaciones en 28%; esto quiere decir la mayoría solo captura los datos y utiliza la nube para almacenamiento, mientras pocos trabajan con dispositivos que realizan alguna acción, ver figura 3.

Figura 3. Componentes de IoT

¿Qué componentes utilizan las arquitecturas Machine Learning?

Los 61 artículos que utilizan ML tienen: archivos en 69%, algoritmos en 36% y ledger en 75%; esto quiere decir que la mayoría de las arquitecturas usan directamente el almacenamiento Blockchain para procesarlos con alguna técnica ML, mientras que otros utilizan otros algoritmos para procesar los datos, ver figura 4.

Figura 4. Componentes de ML.

¿Qué técnicas de Machine Learning?

En ML existen cuatro técnicas y son utilizadas por los 61 artículos de la siguiente manera: clasificación en 80%, regresión en 5%, reducción en 5% y agrupación en 0%; esto quiere decir que la mayoría realiza la clasificación para el procesamiento de los datos almacenados, y pocos utilizan la regresión o reducción, ninguno realiza la agrupación, ver figura 5.

Figura 5. Técnicas en ML.

¿Qué algoritmos utilizan las arquitecturas Machine Learning?

Los 61 artículos que algoritmos ML como: Support Vector Machine (SVM) en 25%, Regresión en 11%, Random Forest en 25%, LSTM en 10%, Decision Tree en 15%, Naive Bayes en 16%, MLP en 5%, CNN en 18%, KNN en 15% y Otros algoritmos en 38%; esto quiere decir que la mayoría utiliza otras versiones de algoritmos ML, además SVM y Random Forest son los algoritmos más conocidos y utilizados, ver figura 6.

Figura 6. Algoritmos de ML.

¿Qué fines se utilizan las arquitecturas Machine Learning?

Los 61 artículos utilizan ML con fines para: predicción en 44%, pronóstico en 10%, agregación en 5% y análisis en 43%; esto quiere decir que la mayoría utiliza ML para anuncios y observaciones en los distintos casos que se diseñen o implementen, ver figura 7.

Figura 7. Objetivos en ML.

¿En qué dominios se utiliza la combinación IoT-Blockchain-ML?

Los 61 artículos utilizan la combinación de dos o tres tecnologías en diferentes dominios: Salud en 23%, Industria en 11%, Seguro en 2%, Criptomonedas en 2%, Fraude en 7%, Transporte en 7%, Edificios en 2%, Agricultura en 3%, Ciudad Inteligente en 10%. Medio Ambiente en 5% y Otros dominios en 33%; esto quiere decir que la mayoría de las propuestas son de uso general o no se especifica su dominio, luego el dominio más aplicado es Salud, ver figura 8.

Figura 8. Dominios en IoT-Blockchain-ML.

¿Qué soluciones muestran la combinación IoT-Blockchain-ML?

Los 61 artículos utilizan la combinación de dos o tres tecnologías presentan diferentes soluciones como: arquitecturas en 41%, sistemas en 7% y modelos en 34%; esto quiere decir que son varios que prefieren presentar gráficos técnicos para gestionar los datos recolectados y almacenados, ver figura 9.

Figura 9. Soluciones en IoT-Blockchain-ML.

¿Qué software utiliza la combinación IoT-Blockchain-ML?

Los 61 artículos utilizan la combinación de dos o tres tecnologías usan diferentes software como: Ethereum en 31%, Hyperledger en 8%, Python en 20%, Flash en 2%, Php en 2%, Solidity en 8%, Matlab en 18% y Postgresql en 2%; esto quiere decir la plataforma Blockchain utiliza más Ethereum, el lenguaje de alto nivel más utilizado es Python, la mayoría de las simulaciones utilizan Matlab, ver figura 10.

Figura 10. Software utilizado en IoT-Blockchain-ML.

Cabe señalar que entre los 61 artículos no todos utilizan la combinación IoT-Blockchain-ML en 100%, aquí 79% de ellos si utilizan las tres tecnologías (48 artículos), y 21% de ellos utilizan dos tecnologías (13 artículos).

Además, los 61 artículos: 87% utiliza IoT, 98% utiliza Blockchain y 93% utiliza ML, ver figura 11.

Figura 11. Combinaciones IoT-Blockchain-ML.

Los 61 artículos no todos son desarrollados e implementados, solo el 13% fue implementado, el 66% realizaron simulaciones en algún software, y 21% son artículos de solo teoría es decir sin simulación ni implementación, ver figura 12.

Figura 12. Realización en IoT-Blockchain-ML.

El Diseño de la arquitectura, para el monitoreo del ambiente se propone utilizar sensores IoT que capten los parámetros relacionados con el entorno o ambiente, además se puede utilizar actuadores para que ejecuten actividades específicas de acuerdo a los parámetros establecidos; cada sensor IoT es un nodo que toma los datos y los almacena en la cadena de transacciones que luego es analizada por un algoritmo ML. La firma de contrato en la arquitectura utiliza Blockchain y Contratos Inteligentes para transacciones generadas por los usuarios y contiene datos en tiempo real; en caso que los valores de la transacción superen algún umbral o requisito establecido entonces el nodo IoT se activa para guiar al usuario. Cada nodo IoT puede sufrir algún daño o tener un defecto al pasar el tiempo y luego capturar-almacenar datos que son incorrectos para la cadena de bloques; además los nodos IoT pueden tener mal comportamiento por el clima como lluvias o granizo o temperatura. Esto puede derivar en malos informes o traspaso de los umbrales de los parámetros; un algoritmo o método de ML, puede reconocer los nodos que sean desiguales de sus nodos pares.

La arquitectura contiene principalmente múltiples nodos IoT, una cadena pública Ethereum y un entorno ML para analizar los datos, la Figura 13 representa la arquitectura del modelo propuesto. Los participantes pueden realizar seguimiento de los datos publicados en la cadena Ethereum durante intervalos regulares e informarse de cambios irregulares o sobrepaso de los umbrales. La arquitectura utiliza Smart Contracts para activar las funciones que guarden o calculen dentro la cadena.

Este estudio utiliza Blockchain para garantizar el intercambio de datos de manera confiable y segura entre varias industrias o áreas, aquí la información obtenida de IoT se codifica y luego se verifica en ledger distribuidos; además se adopta el algoritmo seguro de Máquina de Vectores de Soporte (SVM) para garantizar la privacidad de cualquier información confidencial que pueda estar en la industria.

Figura 13. Arquitectura segura para intercambio de información.

Nivel IoT: Se utilizan los sensores IoT, actuadores IoT, Raspberry Pi o Arduino que son nodos IoT; los sensores capturan los datos, los actuadores realizan alguna actividad, los Raspberry Pi envían los datos hacia el servidor, los Arduino reciben los comandos para prender/apagar los actuadores. Se recomienda utilizar bibliotecas de software genérico para permitir la interacción entre los nodos IoT y la cadena de bloques.

Nivel Red: Los sensores IoT capturan y transmiten los datos útiles a través de redes alámbricas o inalámbricas, aquí están incluidas 3G/4G, Bluetooth, WiFi y ZigBee; los datos llegan de diferentes entornos o aplicaciones en tiempo real en una industria, los datos pueden ser ecológicos, ambientales, fisiológicos, entre otros. Se debe aclarar que los sensores-actuadores IoT no contribuyen al intercambio de datos tampoco contribuyen al análisis por sus capacidades limitadas.

Nivel Blockchain: La arquitectura se basa en la plataforma pública en Ethereum para la seguridad, confidencialidad y protección de los datos; existen cuatro tipos de participantes en el modelo basado en contratos, a) Beneficiario que firma el contrato e informa posibles violación a los umbrales, b) Empresa que firma el contrato y realiza seguimiento de cualquier infracción en Blockchain, c) Nodos IoT que envía los datos en intervalos de tiempos hacia la cadena Blockchain e informan de cualquier infracción, d) Un administrador que crea el Smart Contract con las condiciones adecuadas y las direcciones de los participantes o entidades que se adicionen.

A cada participante se le asigna una cuenta Etheruem que interactúa con la red Blockchain mediante el Smart Contract; una función verifica los valores fuera de los parámetros o pueden los nodos IoT estar en mal estado, el

sistema obtiene los datos autenticados de Blockchain. El sistema informa los comportamientos irregulares de acuerdo a los parámetros o informa los estados normales del entorno IoT. Las funciones que son del Smart Contract se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Funciones de Smart Contract

Función	Participante	Propósito
Creación de Contrato	Administrador	Crear Smart Contract
Creación de beneficiario	Administrador	Crear participante y credencial
Creación de nodo	Administrador	Crear nodo IoT e identificación
Creación de empresa	Administrador	Crear participante y credencial
Creación de parámetros	Beneficiario	Crear límites superiores o inferiores
Firmar servicio	Beneficiario	
Registrar el servicio	Empresa	Guardar un nuevo servicio
Publicar el servicio	Empresa	Dar a conocer un nuevo servicio
Invalidar el servicio	Empresa	Inactivar el servicio
Editar el servicio	Empresa	Actualizar datos del servicio
Consulta de servicios	Todos	Query de todos los servicios
Guardar dato del IoT	Nodos	Almacenar datos del entorno IoT
Consulta de datos del IoT	Todos	Query de los datos

Blockchain facilita el acceso distribuido a la información que entrega servicios óptimos a los usuarios e industria; existe la transparencia en la forma como se administran los datos y los usuarios o administradores tienen el control sobre su información, porque las diferentes sub áreas de la industria otorgan acceso a otras áreas y proveedores. El utilizar una cadena de bloques que mantiene los datos distribuidos mediante contratos inteligentes hace que los participantes tengan acceso a los datos industriales; los participantes tienen acceso con su identidad que validan los privilegios de membresía; los datos distribuidos del sistema industrial son almacenados y se mantienen inmutables y los usuarios autorizados tienen paso a ellos, además que se descarta el inconveniente del punto único de falla que es propio de los sistemas de procesamiento central.

Se adopta un modelo de preservación de la privacidad, que toma los datos de los dispositivos IoT, los nodos son responsables en la administración de dispositivos porque pueden existir en diferentes ubicaciones geográficas; la colección de nodos envía los datos recolectados a la cadena blockchain para el almacenamiento; se le asigna una puntuación de reputación que determina la confiabilidad de los nodos IoT y se clasifican en nodos honestos, nodos deshonestos y nodos generales. Dependiendo de las necesidades un nodo IoT, los datos capturados sin

procesar se almacenan en la blockchain, también se incluye las puntuaciones de reputación y las puntuaciones de transacción; Blockchain permite la verificación de datos y se conserva la privacidad.

Nivel Aprendizaje Automático: Los Dispositivos IoT capturan una gran cantidad de datos de tipo heterogéneos y los Actuadores IoT trabajan de acuerdo a la información que es intercambiada en el envío de datos hacia el servidor, luego del procesamiento suministra una orden al Actuator; en este intercambio interviene Blockchain para mantener los datos en forma más segura. Además, el procesamiento que en este caso es predicción se utiliza un algoritmo ML, por ejemplo un operador de una máquina industrial puede tomar decisiones informadas basado en las alertas para prevenir amenazas, anomalías o ataques contra el SCI. El algoritmo ML sugerido toma información y realiza el análisis y relación de incidentes para luego generar las sugerencias adecuadas; es decir se adicionan datos para seguimiento del ecosistema industrial y localizar posibles anomalías o normalizar las actividades. En este nivel se utiliza el algoritmo Máquina de Vectores de Soporte (SVM) para garantizar la privacidad de cualquier información; SVM permite relación de precisión que es la clasificación de las amenazas o ataques, el algoritmo se encarga de esta clasificación que se realice con gran precisión; hay que considerar que la precisión del clasificador SVM está sujeta a muchos entrenamientos para certificar que el clasificador sea beneficioso. Se tienen dos criterios que son Precisión y Recuperación para valorar el clasificador SVM en su entrenamiento; la Precisión especifica la cantidad de acciones maliciosas descubiertas y deben ser apartadas de la cantidad general de ataques; la relación de Recuperación es la tasa de recuperación.

El algoritmo SVM extrae las tendencias y patrones, y está en continua mejora porque gestiona tipos de datos heterogéneos; en clasificador trabaja con un conjunto de datos etiquetados en las tareas de entrenamiento, los datos en tiempo real obtenidos por los sensores son clasificados por el algoritmo entrenado durante la fase de predicción. En la fase de entrenamiento, el algoritmo SVM se mantiene en entrenamiento con conjuntos de datos de la industria como por ejemplo temperatura, peso, luz visible, cantidades, entre otros; las etiquetas de clasificación como honestos, deshonestos y generales se encuentran en el conjunto de datos que sirve de entrada al algoritmo SVM y resulta un modelo entrenado. En la fase de predicción, los datos en tiempo real son enviados al modelo entrenado para ejecutar la clasificación y el SCI obtiene precisión y la seguridad de la red.

Evaluación de la arquitectura propuesta para medir su rendimiento utilizando un modelo conceptual. Para evaluar la arquitectura segura para intercambio de información se propuso la fórmula que obtiene el rendimiento teórico de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga la arquitectura en un escenario de ejecución, se aplica la raíz cuadrada para darle un sentido algebraico.

$$Rendimiento = \left(\frac{((Entrena/Reales)/SC)}{\sqrt{(dIoT * dred * usuarios)} / nodos} \right)^{1/Reales}$$

Aquí:

dIoT: es la cantidad de dispositivos IoT

dred: es la cantidad de dispositivos de red

usuarios: es la cantidad de usuarios en la red

nodos: es la cantidad de nodos en la red

SC: es la cantidad de funciones del Smart Contract

Entrena: es la cantidad de registros en la fase de entrenamiento

Reales: es la cantidad de registros reales de información

Esta fórmula fue implementada en una hoja de cálculo y se generan valores aleatorios para cada escenario, en cada simulación se generaron diez escenarios.

En la primera simulación, el máximo rendimiento fue 99.70% del octavo escenario y el mínimo rendimiento fue 97.82% del noveno escenario; esto significa un excelente relación de carga y distribución de los elementos de la arquitectura, ver figura 14.

Figura 14. Primera simulación.

En la segunda simulación, el máximo rendimiento fue 99.59% del cuarto escenario y el mínimo rendimiento fue 93.86% del décimo escenario; esto significa una baja relación de carga y distribución de los elementos de la arquitectura, ver figura 15.

Figura 15. Segunda simulación.

En la tercera simulación, el máximo rendimiento fue 99.55% del segundo escenario y el mínimo rendimiento fue 95.88% del quinto escenario; esto significa una buena relación de carga y distribución de los elementos de la arquitectura, ver figura 16.

Figura 16. Tercera simulación.

La relación excelente significa que el rendimiento superó el 95%, la relación buena significa que el rendimiento es cercano al 95%, y la relación baja significa que está por debajo del 94%; aunque en todos los escenarios en todas las simulaciones superó el 93%, se deduce que el rendimiento es muy aceptable a nivel general.

5. Discusión

En esta investigación, se propuso la idea de aplicar Blockchain y Machine Learning a un entorno de IoT para facilitar o asegurar los datos almacenados además de obtener predicciones o comportamientos en sistemas

industriales; el modelo propuesto es para uso general y puede que sea necesario ajustes de acuerdo a las necesidades específicas del área. El modelo beneficia a la industria, por la transparencia de la información y regulación en los sistemas de control, pero no se incluyó costos ni recursos para su posible implementación.

En los entornos IoT tradicionales, la confidencialidad, integridad y disponibilidad son importantes y tiene prioridad en los aspectos de seguridad; las tecnologías Blockchain y Machine Learning que son utilizadas en esta arquitectura tienen buenas características contra los ciberataques que amenazan a las infraestructuras de las industrias, no solo se trata de exposición de datos también, las interrupciones en la entrega de servicios en cualquier industria que amenazan los bienes y vidas humanas.

La revisión bibliográfica resultó en 61 artículos de librerías IEEE, ACM y Springer para conocer sobre Blockchain-IoT-Machine Learning. Aquí se conoció información como lo siguiente: Los componentes básicos de las arquitecturas Blockchain son ledger, Smart Contract, participantes y consenso; las plataformas de las arquitecturas Blockchain son Público, Privado y Mixta; los componentes de las arquitecturas IoT son sensores, actuadores, nube y aplicaciones; los componentes de las arquitecturas Machine Learning son archivos, algoritmos y ledger; las técnicas de Machine Learning son clasificación, regresión, reducción y agrupación; los algoritmos de las arquitecturas Machine Learning son SVM, Regresión, Random Forest, LSTM, Decision Tree, Naive Bayes, MLP, CNN y KNN; los fines de las arquitecturas Machine Learning son predicción, pronóstico, agregación y análisis; los dominios de la combinación IoT-Blockchain-ML son Salud, Industria, ciudad inteligente; las soluciones de la combinación IoT-Blockchain-ML son arquitecturas, sistemas y modelos; el software utilizado es Ethereum e Hyperledger. Además, solo el 13% fue implementado, el 66% son simulaciones en software y 21% son teóricos.

Blockchain es una tecnología compleja y fuerte que entra en forma disruptiva con poder de confiabilidad de operación y seguridad; este beneficio es aprovechado en esta arquitectura que se utiliza para minimizar problemas en los entornos de sistemas industriales; la arquitectura también utiliza SVM para conservar la privacidad, manteniendo la integridad de datos a través de la participación de métodos de Blockchain, aquí la información de IoT se recopila de múltiples sensores IoT y puede ser intercambiada entre proveedores o entidades de control.

La consecuencia teórica de esta propuesta fue demostrar trabajos implementados en las tres tecnologías IoT-Blockchain-ML, y presentar un diseño que puede ser mejorado por otros investigadores.

Esta investigación mantuvo afinidad con [47], [29], [31], [16], [49], [50] por tratar las tres tecnologías en una arquitectura.

Como trabajo futuro, se tiene la intención de trabajar en la extensión de esta arquitectura para incluir múltiples industrias y entidades de control gubernamental, además explorar la posibilidad de adicionar inteligencia de negocios por la cantidad de datos almacenados en el entorno Blockchain.

6. Conclusión

A continuación, te presento la versión de tus conclusiones con la adición de sugerencias para futuros estudios vinculados a la neutrosofía, sin modificar el texto original:

Conclusiones

Esta investigación presentó una arquitectura que optimiza la seguridad con respecto a las necesidades de Sistema de Control Industrial; para esto se diseñó un marco dividido en 4 niveles llamados IoT, red, Blockchain y Aprendizaje Automático, la arquitectura detecta las anomalías con un algoritmo predicción y análisis visual para inspeccionar la existencia de ataques contra el sistema y tomar las medidas adecuadas. Además, el intercambio de información entre las redes, industrias e instituciones es seguro por el uso de las tecnologías Blockchain y el algoritmo SVM de ML; se concluyó que el marco resultante de la combinación de estas tecnologías es una solución viable para mejorar la seguridad en los sistemas industriales y aprobar el acceso distribuido a los datos.

La revisión bibliográfica resultó en 61 artículos y dio a conocer información sobre arquitecturas Blockchain, arquitecturas IoT, arquitecturas Machine Learning, los algoritmos o técnicas ML, además de conocer sobre la combinación IoT-Blockchain-ML. Cabe recalcar que solo el 13% fue implementado, el 66% son simulaciones en software y 21% son teóricos.

Las evaluaciones en simulación proporcionaron un máximo rendimiento de 99.79% y un mínimo rendimiento de 93.30%, las tres simulaciones de diez escenarios donde cada una mantiene buenos indicadores de medición, y se concluyó que el rendimiento es muy aceptable a nivel general.

Sugerencias para futuros estudios vinculados a la neutrosofía

Integración de la neutrosofía en la detección de anomalías: Proponer un modelo que incorpore la lógica neutrosófica para manejar la incertidumbre, indeterminación y contradicción inherentes en los datos de sistemas industriales. Esto podría mejorar la capacidad del algoritmo de predicción para clasificar eventos ambiguos o inciertos, optimizando la detección de anomalías en entornos IoT complejos.

Aplicación de neutrosofía en la toma de decisiones distribuida: Explorar el uso de conjuntos neutrosóficos en los procesos de toma de decisiones dentro de la arquitectura Blockchain, permitiendo una evaluación más robusta de la confianza y la seguridad en el intercambio de datos entre redes e instituciones, considerando grados de verdad, falsedad e indeterminación.

Optimización de algoritmos ML con neutrosofía: Investigar la integración de técnicas neutrosóficas en el algoritmo SVM para manejar datos con alto grado de incertidumbre, mejorando la precisión en entornos industriales donde los datos pueden ser incompletos o contradictorios.

Análisis neutrosófico de rendimiento en simulaciones: Desarrollar un marco de evaluación basado en neutrosofía para analizar los resultados de las simulaciones, permitiendo una interpretación más completa de los indicadores de rendimiento al considerar no solo los valores extremos (máximo y mínimo), sino también los casos indeterminados que podrían surgir en escenarios reales.

Exploración de la neutrosofía en la interoperabilidad IoT-Blockchain-ML: Estudiar cómo los principios neutrosóficos pueden facilitar la integración y coordinación entre las arquitecturas IoT, Blockchain y Machine Learning, abordando conflictos o ambigüedades en la comunicación entre los diferentes niveles del marco propuesto.

Estas líneas de investigación podrían ampliar el alcance de la arquitectura propuesta, fortaleciendo su capacidad para enfrentar desafíos complejos en sistemas industriales mediante el manejo avanzado de incertidumbre y contradicciones.

7. Referencias

- [1]. Abdul Jalil, N., & Wong Ei Leen, M. (2022). Big Data in the Era of Pandemic COVID-19 : Application of IoT based data analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence. *ACM International Conference Proceeding Series*, 361–367. <https://doi.org/10.1145/3524383.3524433>
- [2]. Ajao, L. A., & Apeh, S. T. (2023). Blockchain Integration with Machine Learning for Securing Fog Computing Vulnerability in Smart City Sustainability. *1st International Conference in Advanced Innovation on Smart City, ICAISC 2023 - Proceedings*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICAISC56366.2023.10085192>
- [3]. Al-Safi, H., Munilla, J., & Rahebi, J. (2022). Patient privacy in smart cities by blockchain technology and feature selection with Harris Hawks Optimization (HHO) algorithm and machine learning. *Multimedia Tools and Applications*, 81(6), 8719–8743. <https://doi.org/10.1007/s11042-022-12164-z>
- [4]. Alnavar, K., & Babu, C. N. (2021). Blockchain-based Smart Contract with Machine Learning for Insurance Claim Verification. *2021 5th International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques (ICEECCOT), December*, 247–252. <https://doi.org/10.1109/ICEECCOT52851.2021.9707964>
- [5]. Anita, N., Vijayalakshmi, M., & Shalinie, S. M. (2022). A Lightweight Scalable and Secure Blockchain Based IoT Using Fuzzy Logic. *Wireless Personal Communications*, 125(3), 2129–2146. <https://doi.org/10.1007/s11277-022-09648-4>
- [6]. Ao, Q. (2020). An Intrusion Detection Method for Industrial Control System against Stealthy Attack. *Proceedings - 2020 7th International Conference on Dependable Systems and Their Applications, DSA 2020*, 157–161. <https://doi.org/10.1109/DSA51864.2020.00028>
- [7]. Arachchige, P. C. M., Bertok, P., Khalil, I., Liu, D., Camtepe, S., & Atiquzzaman, M. (2020). A Trustworthy Privacy Preserving Framework for Machine Learning in Industrial IoT Systems. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 16(9), 6092–6102. <https://doi.org/10.1109/TII.2020.2974555>
- [8]. Arul, R., Alroobaea, R., Tariq, U., Almulih, A. H., Alharithi, F. S., & Shoaib, U. (2021). IoT-enabled healthcare systems using block chain-dependent adaptable services. *Personal and Ubiquitous Computing*. <https://doi.org/10.1007/s00779-021-01584-7>
- [9]. Asmi, F., Anwar, M. A., Zhou, R., Nawaz, M. A., & Tahir, F. (2019). Predicting functional transparency and privacy concerns as future challenge for diffusion of IoT and blockchain. *ACM International Conference Proceeding Series*, 99–104. <https://doi.org/10.1145/3361758.3361770>
- [10]. Attkan, A., & Ranga, V. (2022). Cyber-physical security for IoT networks: a comprehensive review on traditional, blockchain and artificial intelligence based key-security. *Complex and Intelligent Systems*, 8(4), 3559–3591. <https://doi.org/10.1007/s40747-022-00667-z>
- [11]. Bhowmik, M., Sai Siri Chandana, T., & Rudra, B. (2021). Comparative Study of Machine Learning Algorithms for Fraud Detection in Blockchain. *Proceedings - 5th International Conference on Computing Methodologies and Communication, ICCMC 2021, Iccmc*, 539–541. <https://doi.org/10.1109/ICCMC51019.2021.9418470>
- [12]. Casado-Vara, R., Prieto, J., De La Prieta, F., & Corchado, J. M. (2019). Blockchain framework for IoT data quality via edge computing. *Proceedings of the 1st Blockchain-Enabled Networked Sensor Systems, Part of SenSys*, 19–24. <https://doi.org/10.1145/3282278.3282282>
- [13]. Ch, S. C., Puli, S., Lakshmi Viveka, K., & Santhi, M. V. B. T. (2021). Machine Learning Based Data Security Model Using Blockchain for Secure Data Transmission in IoT. *Proceedings of the 2nd International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems, ICESC 2021*, 1521–1527. <https://doi.org/10.1109/ICESC51422.2021.9532659>
- [14]. Cheema, M. A., Khaliq Qureshi, H., Chrysostomou, C., & Lestas, M. (2020). Utilizing Blockchain for Distributed Machine Learning based Intrusion Detection in Internet of Things. *2020 16th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)*, 429–435. <https://doi.org/10.1109/DCOSS49796.2020.00074>
- [15]. Cities, I. S., Kumar, P., Member, S., Kumar, R., & Member, S. (2021). PPSF : A Privacy-Preserving and Secure Framework Using Blockchain-Based Machine-Learning for. *IEEE Transactions*

- on *Network Science and Engineering*, 8(3), 2326–2341. <https://doi.org/10.1109/TNSE.2021.3089435>
- [16]. Dixit, A., Trivedi, A., & Godfrey, W. W. (2022). IoT and Machine Learning based Peer to Peer Framework for Employee Attendance System using Blockchain. *Proceedings - International Conference on Augmented Intelligence and Sustainable Systems, ICAISS 2022*, 1088–1093. <https://doi.org/10.1109/ICAISS55157.2022.10010846>
- [17]. Dong, Z., Liang, W., Liang, Y., Gao, W., & Lu, Y. (2022). Blockchain supply chain management based on IoT tracking and machine learning. *Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking*, 2022(1). <https://doi.org/10.1186/s13638-022-02209-0>
- [18]. Dutta, J., Puthal, D., & Damiani, E. (2023). AI-based Block Identification and Classification in the Blockchain Integrated IoT. *2022 OITS International Conference on Information Technology (OCIT)*, 415–421. <https://doi.org/10.1109/ocit56763.2022.00084>
- [19]. Gadekallu, T. R., M K, M., S, S. K., Kumar, N., Hakak, S., & Bhattacharya, S. (2021). Blockchain-Based Attack Detection on Machine Learning Algorithms for IoT-Based e-Health Applications. *IEEE Internet of Things Magazine*, 4(3), 30–33. <https://doi.org/10.1109/iotm.1021.2000160>
- [20]. Gangolli, A., Mahmoud, Q. H., & Azim, A. (2022). A Machine Learning Approach to Predict System-Level Threats from Hardware-Based Fault Injection Attacks on IoT Software. *Proceedings of the 32nd Annual International Conference on Computer Science and Software Engineering*, 4–11.
- [21]. Goyal, A., Elhence, A., Chamola, V., & Sikdar, B. (2021). A Blockchain and Machine Learning based Framework for Efficient Health Insurance Management. *SenSys 2021 - Proceedings of the 2021 19th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*, 511–515. <https://doi.org/10.1145/3485730.3493685>
- [22]. Gupta, R., Jadav, N. K., Nair, A., Tanwar, S., & Shahinzadeh, H. (2022). Blockchain and AI-based Secure Onion Routing Framework for Data Dissemination in IoT Environment Underlying 6G Networks. *Proceeding of 6th International Conference on Smart Cities, Internet of Things and Applications, SCIoT 2022*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/SCIoT56583.2022.9953671>
- [23]. Hari Pranav, Senthilmurugan, M., Pradyumna Rahul, K., & Chinnaiyan, R. (2021). IoT and Machine Learning based Peer to Peer Platform for Crop Growth and Disease Monitoring System using Blockchain. *2021 International Conference on Computer Communication and Informatics, ICCCI 2021*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICCCI50826.2021.9402435>
- [24]. Hasan, N., Chaudhary, K., & Alam, M. (2022). A novel blockchain federated safety-as-a-service scheme for industrial IoT using machine learning. *Multimedia Tools and Applications*, 81(25), 36751–36780. <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13503-w>
- [25]. Jagannath, J., Ramezanpour, K., & Jagannath, A. (2022). Digital Twin Virtualization with Machine Learning for IoT and Beyond 5G Networks: Research Directions for Security and Optimal Control. *WiseML 2022 - Proceedings of the 2022 ACM Workshop on Wireless Security and Machine Learning*, 81–86. <https://doi.org/10.1145/3522783.3529519>
- [26]. Jahromi, A. N., Schulich, H. K., & Dehghantanha, A. (2021). Deep Federated Learning-Based Cyber-Attack Detection in Industrial Control Systems. *2021 18th International Conference on Privacy, Security and Trust, PST 2021*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/PST52912.2021.9647838>
- [27]. Kalapaaking, A. P., Khalil, I., Rahman, M. S., Atiquzzaman, M., Yi, X., & Almashor, M. (2022). Blockchain-Based Federated Learning With Secure Aggregation in Trusted Execution Environment for Internet-of-Things. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(2), 1703–1714. <https://doi.org/10.1109/TII.2022.3170348>
- [28]. Karthik, G. M., Kalyana Kumar, A. S., Karri, A. B., & Jagini, N. P. (2023). Deep intelligent blockchain technology for securing IoT-based healthcare multimedia data. *Wireless Networks*, 5. <https://doi.org/10.1007/s11276-023-03333-5>
- [29]. Kelli, V., Sarigiannidis, P., Argyriou, V., Lagkas, T., & Vitsas, V. (2021a). A Cyber Resilience Framework for NG-IoT Healthcare Using Machine Learning and Blockchain. *IEEE International Conference on Communications*. <https://doi.org/10.1109/ICC42927.2021.9500496>
- [30]. Kilic, B., Sen, A., & Ozturan, C. (2022). Fraud Detection in Blockchains using Machine

- Learning. 2022 *Fourth International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*, 214–218. <https://doi.org/10.1109/BCCA55292.2022.9922045>
- [31]. Kumar, P. M., Rawal, B., & Gao, J. (2022). Blockchain-enabled Privacy Preserving of IoT Data for Sustainable Smart Cities using Machine Learning. 2022 *14th International Conference on COMMunication Systems and NETWORKS, COMSNETS 2022*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/COMSNETS53615.2022.9668530>
- [32]. Leon Veas, J. L., Cordero Solis, L. B., Valverde Landivar, G. E., & Quiroz Martinez, M. A. (2020, October). Deep Learning for Edge Computing: A Survey. In *XV Multidisciplinary International Congress on Science and Technology* (pp. 79-93). Cham: Springer International Publishing.
- [33]. Li, M., Yu, F. R., Si, P., Wu, W., & Zhang, Y. (2020). Resource Optimization for Delay-Tolerant Data in Blockchain-Enabled IoT With Edge Computing: A Deep Reinforcement Learning Approach. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(10), 9399–9412. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3007869>
- [34]. Liao, H., Wang, Z., Zhou, Z., Wang, Y., Zhang, H., Mumtaz, S., & Guizani, M. (2022). Blockchain and Semi-Distributed Learning-Based Secure and Low-Latency Computation Offloading in Space-Air-Ground-Integrated Power IoT. *IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing*, 16(3), 381–394. <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2021.3135751>
- [35]. Liu, X. (2021). Towards Blockchain-Based Resource Allocation Models for Cloud-Edge Computing in IoT Applications. *Wireless Personal Communications*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s11277-021-08213-9>
- [36]. Lorenz, J., Silva, M. I., Aparício, D., Ascensão, J. T., & Bizarro, P. (2020). Machine learning methods to detect money laundering in the bitcoin blockchain in the presence of label scarcity. *ICAIF 2020 - 1st ACM International Conference on AI in Finance*. <https://doi.org/10.1145/3383455.3422549>
- [37]. Mallah, R. Al, López, D., & Halabi, T. (2023). Blockchain-enabled Efficient and Secure Federated Learning in IoT and Edge Computing Networks. 2023 *International Conference on Computing, Networking and Communications, ICNC 2023*, 511–515. <https://doi.org/10.1109/ICNC57223.2023.10074277>
- [38]. Miah, M. S., Hossain, M. S., & Armada, A. G. (2022). Machine Learning-based Malicious Users Detection in Blockchain-Enabled CR-IoT Network for Secured Spectrum Access. *IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, BMSB, 2022-June*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/BMSB55706.2022.9828700>
- [39]. Mishra, K. N., Bhattacharjee, V., Saket, S., & Mishra, S. P. (2022). Security provisions in smart edge computing devices using blockchain and machine learning algorithms: a novel approach. *Cluster Computing*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10586-022-03813-x>
- [40]. Moudoud, H., & Cherkaoui, S. (2022). Toward Secure and Private Federated Learning for IoT using Blockchain. 2022 *IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2022 - Proceedings*, 4316–4321. <https://doi.org/10.1109/GLOBECOM48099.2022.10000623>
- [41]. Murillo, A. F., & Rueda, S. (2020). Access Control Policies for Network Function Virtualization environments in Industrial Control Systems. 2020 *4th Conference on Cloud and Internet of Things, CIoT 2020*, 17–24. <https://doi.org/10.1109/CIoT50422.2020.9244205>
- [42]. Nursidiq, A. H., & Lim, C. (2022). Threat Analysis on Industrial Control System Based on Attacker's Behaviors using Honeypots. 2022 *IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology, ICARES 2022 - Proceedings*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICARES56907.2022.9993566>
- [43]. Om Kumar, C. U., Gajendran, S., Balaji, V., Nhaveen, A., & Sai Balakrishnan, S. (2023). Securing health care data through blockchain enabled collaborative machine learning. *Soft Computing*, 27(14), 9941–9954. <https://doi.org/10.1007/s00500-023-08330-6>
- [44]. Ranathunga, T., Mcgibney, A., & Rea, S. (2021). The convergence of Blockchain and Machine Learning for Decentralized Trust Management in IoT Ecosystems. *SenSys 2021 - Proceedings of the 2021 19th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*, 499–504. <https://doi.org/10.1145/3485730.3493375>

- [45]. Sahay, R., Geethakumari, G., & Mitra, B. (2020). A novel blockchain based framework to secure IoT-LLNs against routing attacks. *Computing*, 102(11), 2445–2470. <https://doi.org/10.1007/s00607-020-00823-8>
- [46]. Sammeta, N., & Parthiban, L. (2022). Hyperledger blockchain enabled secure medical record management with deep learning-based diagnosis model. *Complex and Intelligent Systems*, 8(1), 625–640. <https://doi.org/10.1007/s40747-021-00549-w>
- [47]. Saxena, S., Khare, S., & Pal, S. (2021). A Blockchain and Machine Learning based IoT Framework to Improve Contract Farming. *2021 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/GCWkshps52748.2021.9682083>
- [48]. Selvarajan, S., Srivastava, G., Khadidos, A. O., Khadidos, A. O., Baza, M., Alshehri, A., & Lin, J. C. W. (2023). An artificial intelligence lightweight blockchain security model for security and privacy in IIoT systems. *Journal of Cloud Computing*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13677-023-00412-y>
- [49]. Sharma, A., Awasthi, Y., & Kumar, S. (2020). The Role of Blockchain, AI and IoT for Smart Road Traffic Management System. *2020 IEEE India Council International Subsections Conference (INDISCON)*, 289–296. <https://doi.org/10.1109/INDISCON50162.2020.00065>
- [50]. Shen, M., Tang, X., & Zhu, L. (2019). Privacy-Preserving Support Vector Machine Training Over Blockchain-Based Encrypted IoT Data in Smart Cities. *IEEE Internet of Things Journal*, 6(5), 7702–7712. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2019.2901840>
- [51]. Shrivastava, V., & Kumar, S. (2019). Utilizing Block Chain Technology in Various Application Areas of Machine Learning. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing: Trends, Perspectives and Prospects, COMITCon 2019*, 167–171. <https://doi.org/10.1109/COMITCon.2019.8862203>
- [52]. Singh, R., Chandra, A. S., Bbhatgat, B., Panduro-ramirez, J., Gaikwad, A. P., & Pant, B. (2022). Cloud Computing , Machine Learning , and Secure Data Sharing enabled through Blockchain. *2022 5th International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, 282–286. <https://doi.org/10.1109/IC3I56241.2022.10072925>
- [53]. Singhar, S. S., Jena, D., & Sharma, S. (2020). Integrating Machine Learning with Blockchain to Ensure Data Privacy. *2020 11th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2020*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICCCNT49239.2020.9225342>
- [54]. Soner, S., Litoriya, R., & Pandey, P. (2022). Integrating Blockchain Technology with IoT and ML to Avoid Road Accidents Caused by Drunk Driving. *Wireless Personal Communications*, 125(4), 3001–3018. <https://doi.org/10.1007/s11277-022-09695-x>
- [55]. T., A., Babu, S., & Manoj, B. S. (2022). A Machine Learning Consensus Based Light-Weight Blockchain Architecture for Internet of Things. *2022 14th International Conference on COMMunication Systems and NETworks, COMSNETS 2022*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/COMSNETS53615.2022.9668487>
- [56]. Tagde, P., Tagde, S., Bhattacharya, T., Tagde, P., Chopra, H., Akter, R., Kaushik, D., & Rahman, M. H. (2021). Blockchain and artificial intelligence technology in e-Health. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(38), 52810–52831. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16223-0>
- [57]. Tamijeselv, P., Navanitha, R., Kesavananthini, M., & Rohini, G. (2021). Secured Health Using Machine Learning Adoption in Blockchain. *2021 7th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems, ICACCS 2021*, 1007–1012. <https://doi.org/10.1109/ICACCS51430.2021.9441967>
- [58]. Trifonov, R., Manolov, S., Yoshinov, R., Tsochev, G., & Pavlova, G. (2021). Applying the Experience of Artificial Intelligence Methods for Information Systems Cyber Protection at Industrial Control Systems. *Proceedings - 25th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC 2021*, 21–25. <https://doi.org/10.1109/CSCC53858.2021.00012>
- [59]. Vallejo Pimentel, N. N. (2022). *Estudio de factibilidad de las tecnologías de IOT para el rastreo y monitoreo de vehículos* (Bachelor's thesis).
- [60]. Vazquez, M. Y. L., Arteaga, B. S. M., López, J. A. M., & Martinez, M. A. Q. (2020). Design

- of an IOT architecture in medical environments for the treatment of hypertensive patients. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E33), 188-200.
- [61]. Veeramakali, T., Siva, R., Sivakumar, B., Senthil Mahesh, P. C., & Krishnaraj, N. (2021). An intelligent internet of things-based secure healthcare framework using blockchain technology with an optimal deep learning model. *Journal of Supercomputing*, 77(9), 9576–9596. <https://doi.org/10.1007/s11227-021-03637-3>
- [62]. Vivekanandan, M., V. N. S., & U, S. R. (2021). BIDAPSCA5G: Blockchain based Internet of Things (IoT) device to device authentication protocol for smart city applications using 5G technology. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 14(1), 403–419. <https://doi.org/10.1007/s12083-020-00963-w>
- [63]. Waheed, N., He, X., Ikram, M., Usman, M., Hashmi, S. S., & Usman, M. (2021). Security and Privacy in IoT Using Machine Learning and Blockchain: Threats and Countermeasures. *ACM Computing Surveys*, 53(6). <https://doi.org/10.1145/3417987>
- [64]. Wan, L., Zhang, M., Sun, L., & Wang, X. (2021). Machine Learning Empowered IoT for Intelligent Vehicle Location in Smart Cities. *ACM Transactions on Internet Technology*, 21(3). <https://doi.org/10.1145/3448612>
- [65]. Wang, W., Zhang, B., Yu, Z., & Gao, X. (2022). Anomaly Detection Method of Unknown Protocol in Power Industrial Control System Based on RNN. *2022 5th International Conference on Renewable Energy and Power Engineering, REPE 2022*, 68–72. <https://doi.org/10.1109/REPE55559.2022.9950033>
- [66]. Wiboonrat, M. (2022). Cybersecurity in Industrial Control Systems: An integration of information technology and operational technology. *IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)*, 2022-October, 1–6. <https://doi.org/10.1109/IECON49645.2022.9968468>
- [67]. Yamada, T., Nakano, T., Kaji, T., & Tano, S. (2020). Security Introduction Framework for Operational Technologies and Applying to Industrial Control System. *2020 59th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2020*, 3, 25–30. <https://doi.org/10.23919/sice48898.2020.9240268>
- [68]. Yang, T., Hao, W., Yang, Q., & Ruan, W. (2020). Fuzzy Information Granulation and ED-LSTM based Traffic Prediction of Industrial Control Systems. *Proceedings of the 32nd Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2020*, 1, 715–720. <https://doi.org/10.1109/CCDC49329.2020.9164311>
- [69]. Yilmaz, I., Kapoor, K., Siraj, A., & Abouyoussef, M. (2021). Privacy Protection of Grid Users Data with Blockchain and Adversarial Machine Learning. *SAT-CPS 2021 - Proceedings of the 2021 ACM Workshop on Secure and Trustworthy Cyber-Physical Systems*, 33–38. <https://doi.org/10.1145/3445969.3450431>
- [70]. Zhang, D., Pan, Q., & Li, Y. (2022). A Quantitative Evaluation Method for Cryptography Applications in Industrial Control Systems. *Proceedings - 2022 3rd Asia Conference on Computers and Communications, ACCC 2022*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ACCC58361.2022.00007>
- [71]. Zhao, Y., Yang, X., Yu, Y., Qin, B., Du, X., & Guizani, M. (2022). Blockchain-Based Auditable Privacy-Preserving Data Classification for Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(4), 2468–2484. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3097890>
- [72]. Zheng, W., Cao, Y., & Tan, H. (2023). Secure sharing of industrial IoT data based on distributed trust management and trusted execution environments: a federated learning approach. *Neural Computing and Applications*, 6. <https://doi.org/10.1007/s00521-023-08375-6>
- [73]. Zhou, Q., Member, S., Zheng, K., Member, S., Zhang, K., Hou, L., & Wang, X. (2022). Vulnerability Analysis of Smart Contract for Blockchain-Based IoT Applications: *IEEE Internet of Things Journal*, 9(24), 24695–24707. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3196269>

